

SURXONDARYO VILOYATINING JANUBIY XUDUDLARIDA TARQALGAN TUPROQLARNING TABIIY IQLIM SHAROITI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6012525>

Bo'ronov Musulmon Nuralievich

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi 3- kurs talabasi.

Umarov Abiyr Toxir o'g'li

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti tuproqshunoslik ta'lim yo'nalishi 2- kurs talabasi.

Uroкова Aziza Bahromovna

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta'lim yo'nalishi 2- kurs talabasi.

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyati janubiy mintaqalarida tarqalgan taqir-o'tloqi tuproqli iqlim sharoitida yuqori konsentratsiyali murakkab o'g'itlarning samaradorligini o'rganish asosida, ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: oziqa moddalar, suv, havo, taqir-o'tloqi, o'sish, iqlim sharoitida, qishloq xo'jalik.

Аннотация. В статье приведены сведения о разработке научно-практических рекомендаций, основанных на изучении эффективности высоких концентраций комплексных удобрений в климатических условиях малоплодородных почв южных районов Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: питательные вещества, вода, воздух, облысение, рост, климат, сельское хозяйство.

Annotation: The article provides information on the development of scientific and practical recommendations based on the study of the effectiveness of high concentrations of complex fertilizers in the climatic conditions of marginal soils in the southern regions of the Surkhondaryo region.

Key words: nutrients, water, air, hair loss, growth, climate, agriculture.

Kirish. Tuproq qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining birdan-bir vositasi va har bir mamlakatning bitmas-tuganmas tabiiy boyligi hamda kishilik jamiyati uchun zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari va turli xil xom ashyolar etishtiriladigan asosiy va yagona manbadir.

Tuproq ma'lum sharoitdagi turli tabiiy omillar va tirik organizmlarning birgalikdagi o'zaro ta'siri natijasida er yuzasidagi har xil tog' jinslarining nurashidan paydo bo'lgan. Tuproq mustaqil tabiiy jins bo'lib, o'ziga xos tuzilishga, tarkib va

yana bir qancha xossalarga hamda rivojlanish xususiyatlariga ega. Binobarin, er yuzining unumdorlik xususiyatiga ega bo'lgan ustki g'ovak holdagi qatlami tuproq deyiladi. Unumdorlik, ya'ni tuproqning o'simliklarni suv, oziq moddalar, issiqlik va boshqa zarur hayot sharoitlari bilan ta'minlash qobiliyati tuproqning eng muhim va ajralmas asosiy belgisidir. Shu sababli, tuproq o'zining unumdorlik xususiyati bilan tog' jinsidan farq qiladi.

O'zbekiston territoriyasidagi tuproqlarni mukammal va har tomonlama chuqur o'rganish, tuproqlardan unumli foydalanish, usullarini amalda joriy etish va tuproq unumdorligini oshirish orqali qishloq xo'jalik ekinlaridan yanada ko'proq hosil olish kabi muammolarni hal etish tuproqshunoslik fani oldida turgan hozirgi kundagi eng muhim vazifalardandir.

Mavzuning dolzarbli. Surxondaryo vohasining janubiy mintaqasidagi tuproqlar taqir tuproq tipiga kiritilgan. 1967 yili butun ittifoq Paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti (SoyuzNIXI) ning tuproqshunos olimlari V. V. Valiev, N. M. Malabaev P. N. Besedin rahbarligida o'tkazilgan tekshirishlar natijasida vohaning janubiy mintaqalari jumladan Termiz tumani tuproqlarini buz tuproq tipiga kiritilgan.

Bunga asosiy sabab Uchqizil suv omborining qurilishi natijasida suv omboridan , betonlanmagan suv tarmoqlaridan doimiy ravishda suvning tuproqqa singib er osti sizot suvlarining ko'payishiga va er yuzasiga 2-3 metrgacha ko'tarilib, taqir tuproqlarda yarim gidromorf tuproqlar paydo bo'lishiga olib kelganligi va taqir tuproqlarning taqir-o'tloqi tuproq tipiga aylanganligi o'tkazilgan tahlillar natijalari asosida isbotlangan.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Yuqori konsentratsiyali murakkab o'g'itlarning tuproq oziqa rejimiga, qishloq xo'jalik ekinlariga ta'sirini o'rganish bo'yicha MDH davlatlari olimlari A. V. Peterburgskiy, F. V. Yanishevskiy, L. N. Karseva, N. E. Kuznesova, e. A. Zverova, L. I. Sherbinina kabi olimlar tomonidan ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari o'tkazilgan.

O'zbekistonda tarqalgan tipik bo'z tuproqlar , to'q tusli bo'z tuproqlar, och tusli bo'z tuproqlar, o'tloqi tuproqlar , taqir-o'tloqi tuproqlar tarqalgan mintaqalarda N. N. Zelenin, P. U. Hidoyatov, e. N. Irgashev, B. X. Tillabekov, X. X. Boltaev.X.X.Zokirov va boshqa agrokimyogarlilar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Lekin, bevosita yuqori konsentratsiyali murakkab o'g'itlarning taqir-o'tloqi tuproqqa yutilish jarayoni hamda murakkab polimer o'g'itlarning tuproq oziq rejimigava g'o'za hosildorligiga ta'siri o'rganilmagan.

Mavzuning maqsadi Surxondaryo viloyati janubiy mintaqalarida tarqalgan taqir-o'tloqi tuproqli iqlim sharoitida yuqori konsentratsiyali murakkab o'g'itlarning

samaradorligini o'rganish asosida, ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Agrar iktisodiyotga iqtisotlashgan, aholiga nisbatan tez o'sib borayotgan Surxondaryo viloyatida g'o'za hosildorligini oshirishning samarali yo'llarini izlab topish maqsadida birinchi marta yuqori konsentratsiyali murakkab o'g'itlarning eng samarali turlarini aniqlash va ularni tuproqqa berish meyorlari muddatlarini aniqlashdan iborat.

Surxondaryo viloyati O'zbekistonda Respublikasining eng janubiy mintaqasida joylashgan bo'lib, Bobotog' va Boysun tog' tizmalariga oralig'ida dehqonchilikni rivojlantirish uchun qulay bir geografik muhitda joylashgan.

Viloyat uch tomondan tog'lar bilan o'raglan bo'lib, faqat janubdan Amudaryo va Afg'onistonning qumli cho'llari tomoni ochiq. Vohaning shimoliy g'arbiy tomonidagi Hisor va Boysun tog'laridan boshlanadigan To'palang, Sangardak, Xo'jaipok, Sherobod daryolari vodiyni suv bilan ta'minlashda asosiy manba hisoblanadi.

Vohaning iqlimi mo'tadil bo'lib, yozi nihoyatda issiq va quruq havoning nisbiy namligi kam, bulutsiz va yog'ingarchiliksiz. Rudametov A. V. ma'lumotlariga qaraganda (1949) yillik o'rtacha harorat 25°S . yozda eng yuqori harorat $39,5-46,9^{\circ}\text{S}$ gacha etadi. Ayrim yillari qishda eng past harorat $-10 -21^{\circ}\text{S}$ gacha pasayadi. Vohaning janubiy mintaqalaridayillik o'rtacha yog'ingarchilik miqdori 102-180 mm ni tashkil etadi. Havoning nisbiy namligi eng past bo'lib, ayrim yillari 18-20% ni tashkil qiladi. Yil davomida sovuqsiz kunlar 234-266 kungacha davom etadi.

Termiz va Sherobod meteorologik stanstiyalari ma'lumotiga ko'ra birinchi sovuq 2- 24 noyabrdan boshlanadi. Bahorning boshlarida 2-12 martda oxirgi sovuq bo'lishi kuzatilgan. Yillik o'rtacha harorat $17,3-17,8^{\circ}\text{S}$ aralig'ida o'zgarib turadi. O'simliklarning o'sish davrida o'rtacha yillik harorat $26,1-26,6^{\circ}\text{S}$ ni tashkil qiladi.

Babushkin A. N. (1961) ma'lumotlariga asosan, vohada bahordan yozga o'tish tez sodir bo'ladi. Masalan, fevralda sutkalik o'rtacha havo harorati $5-6^{\circ}\text{S}$ bo'lsa, martda $11,3^{\circ}\text{S}$, aprelda $17,7-18,5^{\circ}\text{S}$ gacha etadi. Yillik yog'ingarchilik miqdori turlicha bo'lib eng ko'p miqdorda fevral, mart, aprel oylarida yog'adi. iyun, iyul, avgust va sentyabr oylarida odatda yog'ingarchilik bo'lmaydi.

Vohaning janubiy tumanlarida janubi-g'arbiy yo'nalish bo'yicha "Afg'on shamoli" nomi bilan ataluvchi kuchli shamol esib, osmonni sariq qum zarrachalari bilan qoplaydi. Yoz oylarida janubi-g'arbiy yo'nalish bo'yicha esadigan kuchli shamollar va to'zonli bo'ronlar o'zlari bilan ko'plab qum zarrachalarini keltirib ekinzorlarga tashlaydi. G'o'za va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari nihollarini shikastlaydi. To'zonli bo'ron ko'taradigan quruq va issiq havo oqimi – "garmsel" ham qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar etkizadi. shamol paytida o'simlik

organlarida bug'lanish (transpiratsiya) ko'payib, tuproq yuzasi quriydi, o'simliklarning suvga bo'lgan talabi ortadi, g'o'zaning va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarining hosil elementlari va gullari to'kiladi. Shamol tugaganidan keyin, havo harorati 3°S gacha pasayadi. bunday shamollar ta'sirida tuproqning haydalma qatlamlaridan namni bug'latib, qo'shimcha majburiy sug'orishga sabab bo'ladi. Yozda shamol ta'sirida havoning nisbiy namligi pasayadi, o'simliklarda bug'lanish miqdori ko'payadi, bu esa g'o'zada paydo bo'lgan hosil elementlari, shonalar va gullarning ko'plab to'kilishiga sabab bo'ladi.

Vohaning janubiy mintaqalaridagi tuproqlar taqir tuproq tipiga kiritilgan bo'lib 1961 yili tuproqshunos olimlar Genusov A. Z., Gorbukov B. V., Kimberg N. V. va 1966 yili V. V. Valiev, N. M. Malabaev, P. N. Besedinlar tomonidan o'tkazilgan tekshirishlar natijasida vohaning janubiy mintaqalari, jumladan Termiz tumani tuproqlarini taqir-o'tloqi tuproqlar tipiga kiritilgan. Bunga sabab Uch-qizil suv omborining qurilishi, natijasida suv omboridan, betonlanmagan suv tarmoqlaridan doimiy ravishda suvning tuproqqa singishi oqibatida er osti sizot suvlarining ko'payishiga va er yuzasiga 1,5-2,5 m gacha ko'tarilib, taqir tuproqlarda yarim gidromorf tuproqlar paydo bo'lishiga olib kelganligi aniqlangan va taqir tuproqning taqir-o'tloqi tuproq tipiga aylanganligi isbotlangan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki. Surxondaryo viloyatining janubiy mintaqalarida tarqalgan sug'oriladigan taqir o'tloqi tuproqli iqlim sharoitida paxtadan yuqori va sifatli hosil etishtirish hamda o'simliklarni butun o'suv davrida fosfor elementi bilan ta'minlash uchun oddiy fiziologik kislotali superfosfat o'rniga yuqori konsentratsiyali murakkab o'g'itlarni qo'llashni tavsiya etamiz.

Tuproq tarkibidagi oziqa elementlari miqdorini ko'paytirish, o'simliklar o'sib rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish va paxtadan yuqori va sifatli hosil etishtirish hamda hozirgi bozor munosabatlariga o'tish sharoitida, iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun murakkab polimer o'g'itlarni qo'llash zarur.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dala tajribasi uslubiyoti, Toshkent, O'zPITI, 2007 y.
2. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestri. T., 2006 yil, 102 bet.
3. Nuritdinov A.I. - Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik spravochnigi. T., Mehnat, 1987, 280 bet.

